

AL-BUXORIY

Ilmiy jurnal

AL-BUKHARI

Scientific journal

AL-BUXORIY

Ilmiy jurnal

ISSN: 3030-3273

AL-BUKHARI

Scientific journal

ORIENTAL
UNIVERSITETI

AL-BUXORIY

Ilmiy jurnal

(Maxsus son)

Toshkent – 2024

MUNDARIJA

FILOLOGIYA

Rasulova Munajat Akmaljonovna

O‘zbek va ingliz tillaridagi dramalarda metaforalarning xoslanishi 4

Talipov Nodir Batirovich

Abdulqohir Jurjoniy va Mustafu G‘alayniy asarlari asosida arab tilidagi olti predlogning tahlili 14

TARIX

Axmedov Sanjar Bektemirovich

“Matlai sa‘dayn va majmai bahrayn” asaridagi muqaddas qadamjolar va islom dini ulamolarining maqbaralariga qilingan ziyoratlar xususidagi ma‘lumotlar 28

Oltiboyev Alisher Meyliyevich

O‘zbekiston va Qozog‘iston davlatlari o‘rtasidagi hamkorlik aloqalarining yangi sifat bosqichi 40

Nishanova Dildora Komiljanovna

Husomuddin Axsikatiy yashagan davrdagi ijtimoiy, siyosiy va diniy hayot 49

Alijonova Gulnozaxon Muhammad qizi

Abu Ja‘far Muhammad ibn Jarir at-Tabariyning ilmiy merosiga oid mulohazalar tahlili 59

Karimova Dilafruz Obidjonovna

Ahmadali Asqarovning ilk tadqiqotlarida quyi Zarafshon bronza davri dasht qabilalari madaniyati 71

Sattorov Ulug‘bek Abdurazzoq o‘g‘li

O‘zbekistonda madaniy yodgorliklarning holati, ularni ta‘mirlash va tiklash usullari 80

Yunusov Komiljon Alimdjanovich

Muzey konsepsiyasi: paydo bo‘lish tarixi va shakllanish bosqichlari 89

Rahmonkulov Ikromqul Xudoyberdiyevich

Tojikiston-Tolibon munosabatlari tarixi 101

MUSEUM CONCEPT: HISTORY OF ITS EMERGENCE AND STAGES OF FORMATION

Yunusov Komiljon Alimdjanovich

Independent researcher at the Department of Museum Studies of the National Institute of Art and Design

named after Kamoliddin Behzod

Tel.: +998 94 650-44-12

e-mail: komiljonyunuszoda@gmail.com

ORCID: 0009-0005-4921-0943

Annotation. In this article, information related to the concept of museums is presented. Concepts that reflect the objectives and functions of museums, their core values, and areas of activity have been gaining significant relevance over time. Therefore, this paper provides insights into the importance of the museum concept, the reasons for its emergence, and the evolutionary processes of its development. To illuminate the topic, the works of renowned museum specialists and researchers from around the world were collected, alongside the expression of our own opinions. The article presents information about historical processes that led to the establishment of numerous museums, including the British Museum, the Louvre, the Hermitage, the Victoria and Albert Museum, the Metropolitan Museum, and the Museum of Modern Art, as well as the concepts that have been developed for these institutions. Additionally, various interpretations about the museum concept are discussed, and certain approaches pertaining to the concept are also addressed.

Keywords: *museum, concept, history, exposition, art, cultural heritage, artifact, collection.*

MUZEY KONSEPSIYASI: PAYDO BO‘LISH TARIXI VA SHAKLLANISH BOSQICHLARI

Yunusov Komiljon Alimdjanovich

Kamoliddin Behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn instituti,

Muzeyshunoslik kafedrasi mustaqil izlanuvchisi

Tel.: +998 94 650-44-12

e-mail: komiljonyunuszoda@gmail.com

ORCID: 0009-0005-4921-0943

Annotatsiya. Maqolada muzey konsepsiyasiga oid ma’lumotlar taqdim etiladi. Muzeylarning maqsad va vazifalarini, ustuvor qadriyatlari hamda faoliyati yo‘nalishini aks ettiruvchi, belgilab beruvchi konsepsiyalar vaqt o‘tgani sari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois, mazkur maqolada muzey konsepsiyasining ahamiyati, vujudga

kelishi sabablari va rivojlanishining evolyutsion jarayonlari haqida ma'lumot beriladi. Mavzuni yoritish uchun jahonning taniqli muzeyshunoslari va tadqiqotchilari asarlariga murojaat etgan holda o'z fikr-mulohazalarimizni ham ifoda etganmiz. Maqolada Britaniya muzeyi, Luvr, Ermitaj, Viktoriya va Albert muzeyi, Metropoliten va Zamonaviy san'at muzeyi kabi ko'plab muzeylarning paydo bo'lishiga olib kelgan tarixiy jarayonlar va bu muzeylar uchun ishlab chiqilgan konsepsiyalar haqida ma'lumotlar taqdim etiladi. Shuningdek, muzey konsepsiyasi takomillashib borgani sari yuzaga kelgan turfa xil tushunchalar haqida fikr yuritilib, konsepsiyaga oid ba'zi yondashuvlar haqida ham to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: *muzey, konsepsiya, tarix, ekspozitsiya, san'at, madaniy meros, eksponat, kolleksiya.*

КОНЦЕПЦИЯ МУЗЕЯ: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Юнусов Комилжон Алимджанович

Независимый научный сотрудник кафедры музееведения

Национального института художеств и дизайна

имени Камолитдина Бехзода

Тел.: +998 94 650-44-12

e-mail: komiljonyunuszoda@gmail.com

ORCID: 0009-0005-4921-0943

Аннотация. В этой статье представлена информация, связанная с концепцией музеев. Концепции, отражающие цели и функции музеев, их основные ценности и сферы деятельности, со временем приобретают значительную актуальность. Поэтому в этой статье дается представление о важности концепции музея, причинах ее возникновения и эволюционных процессах ее развития. Для освещения темы были собраны работы известных специалистов и исследователей музеев со всего мира, а также выражение наших собственных мнений. В статье представлена информация об исторических процессах, которые привели к созданию многочисленных музеев, включая Британский музей, Лувр, Эрмитаж, Музей Виктории и Альберта, Метрополитен и Музей современного искусства, а также концепции, которые были разработаны для этих учреждений. Кроме того, обсуждаются различные интерпретации концепции музея, а также рассматриваются определенные подходы, относящиеся к концепции.

Ключевые слова: *музей, концепция, история, экспозиция, искусство, культурное наследие, артефакт, коллекция.*

KIRISH

Muzeylar vujudga kelgan davridan boshlab takomillashib kelmoqda. Jahonda ko‘plab muzeylar mashhurlikka erisha olgani sir emas. Londondagi Britaniya muzeyi, Parijdagi Luvr yoki Sankt-Peterburgdagi Ermitaj odamlar tasavvurida o‘ziga xos tarzda gavdalanadi. Ayni shu o‘ziga xoslik konsepsiya bilan bog‘liqdir. Ya’ni, muzey qanday qilib boshqa muzeylardan ajralib turishi, qanday faoliyat yuritishi va nimalarni asosiy qadriyat sifatida afzal bilishi muzey konsepsiyasida aks etadi. Muzey konsepsiyasi muzeyga tegishli maxsus hujjatlarda qayd etiladi. Biror bir muzey yo‘qki, konsepsiyasiz – reja yoki maqsadsiz tashkil etilgan bo‘lsa. Masalan, O‘zbekiston davlat tabiat muzeyi bizga tabiatdagi maxluqotlardan iborat namunalarni yodga soladi. San’at muzeyi esa san’at asarlari bilan assotsiatsiya hosil qiladi. Tarix muzeylarida qadimiy ashyolar namoyish etiladi. Bu yerdagi tartib va o‘ziga xoslik konsepsiya asosida tashkil etilganidan dalolat beradi. Shuning uchun ham muzey konsepsiyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida daromad topish maqsadida ba’zi muzeylar o‘z mohiyatiga mos kelmaydigan tadbir va ko‘rgazmalarni tashkil etmoqdaki, bu holat konsepsiya mazmunini buzgan holda turli masalalarni yuzaga keltirmoqda. Shu sababdan, muzey konsepsiyasi haqida ma’lumotga ega bo‘lish muzey ekspozitsiyasini tushunishga, ularning ma’no-mohiyatini anglab yetishga yordam beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Muzey konsepsiyasi haqida alohida tadqiqot ishlari juda oz olib borilgan. Keren Braun va Fransua Meres “The definition of the museum: History and issues” (“Muzey ta’rifi: tarixi va muammolari”) sarlavhali maqolada muzey konsepsiyasi haqida qisman ma’lumot berishadi. Jahon va O‘zbekistondagi aksariyat muzeyshunoslar, san’atshunoslar va boshqa tadqiqotchilar muzeylarning konsepsiyalari haqida ozroq to‘xtalib o‘tishgan. Asosan, biror muzeyga xos konsepsiya haqida, qaysidir shaxsning ilgari surgan konsepsiyasi haqida ma’lumot berish bilan kifoyalanishgan. Shu sababli, maqolada turli manbalarga murojaat etgan holda muzey konsepsiyasi mohiyati va shakllanishi haqida ma’lumotlar taqdim etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotni amalga oshirishda manbashunoslikka murojaat etildi va to‘plangan ma’lumotlar tanqidiy-qiyosiy ko‘rib chiqildi. Muzey konsepsiyasi shakllanishiga oid yig‘ilgan materiallar xronologik tartibda bayon etildi. Manbalarni to‘plashda worldcat.org, diss.natlib.uz, archive.org, scholar.google.com kabi sayt va portallar hamda Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti resurslaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Muzeylar sivilizatsiya mahsulidir. Ya'ni, odamlar mehnati va intellektini ishga solib vujudga keltirgan, shakl bergan ashyolar qadr topar ekan, ularni asrab qo'yish, atrofdagilarga namoyish etish fikri paydo bo'ldi. Shu bilan birga boshqa sabablarni ham keltirish mumkin. Qadimdan monarxiya boshqaruvi shakli keng tarqalishi boylikning ma'lum shaxslar xazinasida to'planishini ta'minladi. Qo'lga kiritilgan o'ljalar, qabul qilingan hadyalar, xarid qilingan qimmatbaho ashyolar dastlabki boy kolleksiyalarni tashkil etdi. Natijada esa Luvr va Ermitaj singari saroylar vaqti kelib kolleksiyalar omboriga, undan so'ng esa muzeylarga aylandi.

Yevropa tarixiga nazar tashlasak, Renessans davrida kabinetlar (qimmatbaho buyumlar joyi) paydo bo'lib, bu kabinetlarda boyliklarni turkumlarga ajratish va xos odamlarga (elita uchun) namoyish etish urf bo'la boshladi. Ushbu kabinetlardagi buyumlar estetik, falsafiy, hamda badiiy mazmun kasb etgani uchun, faoliyat yo'nalishiga ko'ra zamonaviy muzeylar konsepsiyasida qayd etilgan ta'limiy maqsadga xizmat qila boshladi. Biroz vaqt o'tib, kabinetlar bir-biridan farqlana boshladi: qimmatbaho buyumlar uchun xazinaxonalar mavjud bo'lgan bo'lsa, diniy mazmundagi muqaddas ashyolarni jamlash va saqlash uchun "relikvari" deb nomlanuvchi alohida joylar tashkil etildi. Hozirda har bir muzey o'z xususiyatiga ega bo'lganidek, o'rta asrlarda shakllanib kelayotgan muzeylar ham alohida xususiyat kasb eta boshladi (Hopkins O., 2021: 44-45).

Muzeylar takomillashuvida rol o'ynagan navbatdagi omil studiolaadir. Studiola avvalda asli kitob saqlanadigan joy ma'nosini bergan bo'lsa, XV asrdan turli nodir ashyolarni saqlaydigan xonaga aylandi. Shu o'rinda kabinet bilan studiola o'rtasidagi farqni aytib o'tsak. Kabinetda istalgan narsani saqlash mumkin edi: qimmatbaho teri, suyaklar, bezakli buyumlar va hokazo. Studiolada esa san'at asarlari alohida tanlangan va bunda ma'lum estetik talablar o'z aksini topgan. Shuningdek, mulkdorning qarashlarini aks ettirgan holda biror mazmunga ega bo'lgan. Ayni shu jihat muzeylar hamda muzey konsepsiyasi paydo bo'lishida muhim rol o'ynadi (Hopkins O., 2021: 47).

Zamonaviy turdagi muzeylar paydo bo'lishiga Britaniyadagi tarixiy jarayonlar katta turtki berdi. Misol uchun, 1628-yildan saroy bog'boni sifatida ishlay boshlagan Jon Treydeskant biri-biridan g'aroyib o'simliklarni to'play boshlaydi. Ko'p o'tmay noyob o'simliklarni ekish ortidan o'z bog'ini tashkil etadi. Bu inson kolleksiya to'plashga shunchalar berilib ketganidan mashhur Pokahontasning otasi hadya qilgan bosh kiyimni ham, Amerika va Afrika qit'alaridan olib kelingan boshqa g'aroyib buyumlarni ham saqlab qo'yaverdi. Uning "muzeyi" juda oddiy edi: suyaklar, mo'yna va chig'anoqlar, quritilgan barg va boshqa tabiiy narsalar o'sha paytdagi ilk eksponatlar edi (Hopkins O., 2021: 69).

Jon Treydeskant 1634-yilda o'z kolleksiyasini barcha odamlar ko'rishi mumkinligini e'lon qildi. Bu yerga kelganlardan biri "Inson bu yerda butun umr

dunyoni sayr qilib ko‘radigan ajoyibotlarni bir kunda tomosha qilishi mumkin”, degan ekan. Tashrifchilar bu joyni “Nuh kemasi” deb atashdi (Jeffrey Abt, 2007:124). Sababi, dunyodagi ko‘plab turlar bu yerda jamlangandi. Kolleksiya hamma uchun ochiq bo‘lgani, ya’ni oddiy odamlar ham kirib ko‘rishi mumkinligi hozirgi muzey konsepsiyasiga ancha yaqin kelinganini anglatardi. Chunki, undan avval tashkil etilgan kabinetlar qanchalik qimmatbaho buyumlarni to‘plamasin, oddiy xalq uchun emasdi. Jon Treydeskant vafotidan so‘ng uning o‘g‘li ushbu muzeyda faoliyat yuritadi. Ammo u ham uzoq yashamadi. O‘sha davrdagi mashhur huquqshunos Elias Eshmol bu oilaning hamkori bo‘lgani uchun kolleksiyalar unga vasiyat qilib qoldiriladi. Eshmol o‘zidagi noyob tangalar, qo‘lyozmalar, nashr etilgan kitoblar va boshqa buyumlar bilan Treydeskantdan meros qolgan ashyolarni birlashtiradi. Vaqti-soati kelib u ham kolleksiyaning keyingi taqdiri haqida bosh qotiradi va nihoyat 1675-yilda o‘limi oldidan Oksford universitetiga topshirib yuborishga qaror qiladi. Bir necha yil davomida kolleksiya uchun alohida bino quriladi, ularni joylashtirish masalalari muhokama qilinadi. Shu tariqa, ma’lum konsepsiya asosida dunyodagi ilk zamonaviy muzey vujudga keldi. Ushbu muzeyda ilmiy faoliyat yo‘lga qo‘yildi, ilmiy izlanishlar olib borildi, ma’ruzalar ham o‘qildi. Eshmol muzeyi misolida konsepsiya takomillasha boshlaganini ko‘rish mumkin. Boisi, ekspozitsiya uchun maxsus joy barpo etilgandi, avvallari esa boshqa maqsadda qurilgan joylardagina kolleksiyalar yig‘ib kelinardi.

1683-yilda Eshmol muzeyi ish boshlar ekan, ko‘p o‘tmay muzey faoliyatini tartibga solish ehtiyoji yuzaga chiqdi. Shu sababli, 1686-yili “Qonunlar, buyruqlar va qoidalar” nomli hujjat Oksford universiteti tomonidan qabul qilindi (Jeffrey Abt, 2007:124). Muzey boshqaruvi, muzey ishini yuritish, maosh to‘lash tartibi kabi masalalar ushbu hujjatda belgilab qo‘yildi. Bundan ko‘rinadiki, XVII asr oxiridanoq muzey konsepsiyasi ancha takomillashib qolgan (Hopkins O., 2021: 71).

XVIII asrga kelib muzey konsepsiyasi yana rivojlanib, ma’rifatparvarlik g‘oyalarini targ‘ib qila boshladi. Bir vaqtning o‘zida muzey ekspozitsiyasi ham rivojlanib bordi. Ya’ni, bundan buyon eksponatlarning hammasini aralash qo‘ymasdan, ularning xronologiyasiga, paydo bo‘lgan joyiga, hamda turiga qarab tartib bilan o‘rnatish qoidasi shakllana boshladi.

Eshmol muzeyidan keyin yana boshqa yirik muzeylar oldinma-кетин ochila boshladi. Shulardan biri, 1753-yili tashkil etilgan Britaniya muzeyidir. Mazkur muzey vujudga kelishida asosan Ser Hans Sloan (1660-1753) ismli kolleksionerning xizmati katta bo‘ldi. Ser Hans Sloan 93 yillik hayotining asosiy qismini ilm-fan va nodir ashyolarni to‘plashga sarfladi. Bu inson 1753-yili vafot etgach, umri davomida yiqqan 70 mingdan ortiq buyumlari davlat tasarrufiga olinib, Britaniya muzeyi tashkil etildi. Keyinroq muzey yangi binoga ko‘chirildi. Lekin, bu muzey bizning tasavvurimizdagi muzeylar kabi emasdi, u ko‘proq kitoblar va buyumlar to‘planmasiga ega ko‘rgazmali joy edi. Tabiiy yodgorliklar, nodir kitoblar va qadimiy ashyolar o‘rtasida aniq tasnifiy

chegara bo'lmagan va ularning aralash joylashuvi taxminan yuz yil o'z holicha turdi (Карстен III., 2016: 14). 1870-yildagi fotosuratlar tahlil etilganda ham muzey eksponatlari go'yo ombordagi buyumlarni eslatardi. Qolaversa, faqatgina zodagonlar muzeyga kira olgan, oddiy xalq yoki xorijiy mehmonlar uchun shu tartibsiz ko'rgazmani ko'rish juda mushkul edi.

Yevropa jamiyatlari ichidagi ba'zi ziyolilar ijtimoiy-iqtisodiy tanglikdan qutulish haqida, qanday tuzum asosida taraqqiy etish borasida, nima qilsa farovonlikka erishish bo'yicha o'ylanar edi. Shuning uchun o'rta asr mutafakkirlari qadimgi Gretsiya va Rimning madaniy-iqtisodiy sohalarida katta natijalarga erishganini ko'rsatishni lozim deb topdi. Ma'rifatchilarning fikricha, har bir inson tug'ma qobiliyat bilan dunyoga keladi. Ular o'z iste'dodini erkin muhitda ro'yobga chiqarsa, jamiyat taraqqiy etib boraveradi. Ayni shu sababdan oydinlar qadimgi Yunoniston va Rimning yodgorliklarini ibrat va namuna sifatida xalqqa tanitishni, bu orqali inson nimalarga qodir ekanini ta'kidlashni maqsad qildilar. Bu borada muzeylar mazkur g'oyani targ'ib qilish uchun munosib ko'rila boshlandi.

Mashhur fransuz rassomi Jak Lui David o'z xotiralarida shunday yozgan edi: "Muzey bu faqat ishqibozchilik uchun to'plangan hashamatli va bema'ni narsalardan iborat joy emas. Muzey katta ahamiyatga ega maktabga aylanishi kerak" (Карстен III., 2016: 17). Davr taqozosiga ko'ra, muzeylar jamiyat hayotida tub burilish yasab, ularga birdek ilm olish erkinligi berdi va iste'dodni kashf etishga chorlagan dargoh sifatida shakllandi. Napoleon Bonapartning Imperatorligi davrida Luvr fondi misli ko'rilmagan darajada boyib ketdi. San'at asarlari shu darajada ko'payib ketdiki, ular uchun yetarli joy topilmay qoldi. Bu hol ekspozitsiyani qanday tashkil etish borasida masalalarni yuzaga keltirdi. Davr ruhiyatidan kelib chiqib, inqilob g'oyasi ustuvor bo'lganini hisobga olsak, nima uchun "nomuvofiq" eksponatlar ko'rgazmaga qo'yilmaganini tushunib yetamiz. Demak, Luvr muzeyidagi ishlar o'ziga xos konsepsiya asosida tashkil etilgan. Napoleon mag'lubiyatidan so'ng esa inqilobiy mazmundagi eksponatlar diniy, estetik va tarixiy mavzulardagi san'at asarlari bilan almashtirildi. Bunday turdagi eksponatlar ko'pchiligi qaysi davrga mansubligi ma'lum emasdi. Umuman, xronologik tartib asosida joylashtirish endi shakllana boshlagandi. Vaziyatdan kelib chiqqan holda Dominik Vivan Denon – muzey rahbari ekspozitsiya tashkil etaverdi. Bu ekspozitsiyada davriylikka e'tibor bermasdan, san'at asarlari mualliflarining yetishib chiqqan maktablariga diqqat qaratilgani va shu asosda tartibli ish qilngani e'tirofqa loyiq.

Angliya va Fransiyada muzeylar tashkil etilgani haqidagi xabarlar tevarak atrofga yoyila boshladi. Ushbu vaziyatda o'zini katta millatlardan deb hisoblovchi xalqlar madaniy taraqqiyotda ortda qolishni istamay, tezda o'z muzeylarini tashkil etish harakatiga tushdilar. Zero, muzeylar davlatlarning qudratini, iqtisodiy farovonligi va madaniy yuksalganini namoyon etuvchi ramzga aylana boshlagandi. Angliya va

Fransiya imperializmida raqobat qilgan bir vaqtda Britaniya muzeyi va Luvr madaniyat maskani sifatida bir-biridan o'zishga harakat qildi. Tez orada Niderlandiyada ham yangi muzey tashkil etish taraddudi boshlandi. Dastlab, Haga shahrida "Imperiya muzeyi" 1800-yili ochildi. Ispaniyaning Madrid shahrida ham Prado muzeyi ta'sis etildi (1819). Muzeylarga davlat darajasida e'tibor berilayotgani, o'ziga xos ramzga ega ekanligi ulardagi ko'rgazmalarni ko'rsatib bera olish masalasini kun tartibiga qo'ydi. Shuningdek, muzeylar uchun alohida binolar qurilishi, ekspozitsiyaga mos me'moriy yechimlar o'ylay boshlandi. Mazkur holatlar muzeylar konsepsiyasi yangi bosqichga ko'tarilishiga turtki berdi, deb ayta olamiz. Sababi, muzey ishi bilan bog'liq bu jarayonlar reja asosida amalga oshirilgan ekan, har qanday rejani konsepsiyasiz tasavvur etib bo'lmaydi.

Ushbu davr muzeylarining yana bir ahamiyatli tomoni shundaki, muzey vositasida davlatlar qaysi buyuk xalqning siyosiy, madaniy va ma'naviy merosxo'ri ekanligini namoyish etishga urg'u bera boshladi.

Muzey konsepsiyasining shakllanishida Amerika muzeylaridagi islohotlarning ham o'rni borligini eslab o'tish lozim. Tadqiqotchilardan Hopkins XIX asrda muzey tushunchasi va roli shakllanishida amerikalik mashhur boylardan bo'lmish Henry Kley Frik kolleksiyasining ta'siri bor, degan fikrni bildiradi. Ya'ni, muzeylar ommani madaniy jihatdan yuksaltiruvchi ma'rifiy institutga aylangani ta'kidlanadi. Bu fikr hozirgi muzeylar konsepsiyasida nazarda tutiladigan tamoyillarga mos keladi.

Frik bor qobiliyatini ishga solgan holda AQSh sanoatini yuksaltirishga, po'lat ishlab chiqarishni misli ko'rilmagan darajada oshirishga intilardi. Bunda inson o'z imkoniyatlariga ishonishi ortidan qanday mo'jizalar yaratish mumkinligini, katta boylik to'plash imkoniyatini, hayot sifatini yuqori darajalarga olib chiqish imkoni borligini isbotlashni xohlardi. Ommani inson qobiliyatiga ishonirish uchun muzey va kolleksiyalar katta ahamiyat kasb etishini tushundi. Shu sababli Frik kolleksiyasida o'ta noziklik va mahorat bilan yasalgan soatlar, dunyodagi eng go'zal mebellar, yuqori darajada did bilan chizilgan suratlar, nafis ishlangan idishlar va boshqa buyumlar joy olgan. Bularning hammasi ma'lum maqsad yo'lida – odamlar katta imkoniyatlar egasi ekanligini ta'kidlashga qaratilgan bo'lib, bu orqali hammadan ham ko'ra Frikning o'zi ilhomlanardi. Frik kolleksiyasi o'z konsepsiyasida insonlar qobiliyatini qadrlash, ilm-fanga e'tibor berish, san'atni tushunish kabi g'oyalar shakllandi. Frik to'plagan bisoti xalq uchun ochiq muzeyga aylanishini vasiyat qildi.

Umuman, XIX asrda insonlar va jamiyatlar nimalarga qodir ekanligini ko'rsatish bo'yicha o'ziga xos poyga avj ola boshladi. 1851-yili Londonda Billur saroy (Crystal Palace) qurilgan bo'lsa, 1889-yili Parijda Eyfel minorasi bunyod etildi. Ulkan Titanik kemasining qurilishi esa navbatdagi loyiha bo'ldi. Maydaroq texnologik yutuqlarni ko'rsatish uchun ko'rgazmalar tashkil etishga zo'r berildi. Hatto ba'zi ko'rgazmalarga Britaniyaning qirollik oilasi boshchilik qildi. Xususan, Billur saroyning ichida turli xil

san'at asarlari va ilm-fan yutuqlari namoyish etilgan. Erishilgan ushbu natijalar insoniyat sivilizatsiyasi qadimgi va o'rta asrlarga nisbatan misli ko'rilmagan darajada ilgari ketganini namoyish etardi. Billur saroyda 100 mingdan ortiq eksponatlarni ko'rsatishdan maqsad madaniy yuksalishni namoyon etish bo'lib, ko'rgazma konsepsiyasining ustuvor mohiyatini aks ettirardi.

XX asrda muzey ekspozitsiyasi va konsepsiyasi takomillashishda davom etdi. Haykallar masalasidagi yondashuvni shu o'rinda eslab o'tish mumkin. Elgin boshchiligida Akropol va Parfenondan olib kelingan haykallar asli me'morchilikning bir qismi bo'lgani bois, ularga bino bezagi sifatida qarash holatlari bo'lgan. XIX asrda marmar haykallar ko'rgazmalarda turgan bo'lsa-da, ular boshqa turdagi eksponatlar orasida joy olgandi. 1933-yilga kelib esa Londondagi Britaniya muzeyida faqat haykallardan iborat ekspozitsiya tashkil etildi va bu hozirgacha namoyish etib kelinmoqda. Ana shu vaqtdan boshlab haykallarga san'at asari sifatida qarash kuchaydi. Bunday qarash muzey konsepsiyasiga ham ta'sir etib, muzeylarning asosiy vazifasi ilmiy tadqiqot emas, balki estetik-ma'rifiy maskan vazifasini ham o'tashi kerakligi ta'kidlandi (Карстен III., 2016: 28).

Muzey konsepsiyasi shakllanishidagi navbatdagi bosqich qaram davlatlarning mustaqillikni qo'lga kiritishi ortidan ro'y berdi. Uzoq vaqt bosqinchilar ta'sirida bo'lgan Afrika va Osiyo xalqlari birin-ketin mustaqillik e'lon qila boshladilar va shafqatsizlarcha buzib yuborilgan milliy o'zliklarini tiklashga kirishdilar. Ushbu jarayonda o'zlarining milliy tarixlariga murojaat etishlari muhim ahamiyat kasb etdi. Madaniy boyliklari sobiq mustamlakachilar tomonidan talon-toroj qilinishiga endi chek qo'yib, hatto qaytarib olib kelish maqsadida jasorat bilan harakat qila boshladilar.

Muzeylar bir vaqtning o'zida ham ma'rifat maskani, ham milliy shon-sharaf ramzi ekani muzey xodimlari hamda davlat rahbarlari tomonidan yaxshi anglanadi. Mazkur ikki xususiyat muzey metodologiyasi va maqomini belgilashga ta'sir etib kelmoqda. Natijada muzey konsepsiyasi ham shakllantirilmoqda. XX asr muzeylarining yana bir o'zgarish jihati shundan iboratki, avvalgi davrlarda bo'lganidek imperialistik mafkura ahamiyatini yo'qotib bordi, bu esa san'atni o'z holicha ko'rsatish, ya'ni xolis bo'lishga imkoniyat tug'ilayotganidan darak edi.

Ikkinchi jahon urushi davri va undan keyingi bir necha yil davomida muzey ekspozitsiyasi va konsepsiyasini rivojlantirish deyarli ilojsiz bo'lib qoldi. San'atdan bahra olishdan ko'ra o'z xavfsizligi uchun qayg'urish, oziq-ovqat va boshqa birlamchi ehtiyojlarni qondirish zarurati har doimgidan-da dolzarb ahamiyat kasb etgani ortidan ekspozitsiyalarni ko'rishga qiziqish ancha tushib ketdi. Sovetlar ta'sirida bo'lgan hududlarda eski boylar va ularning shohona hayotiga nafrat kuchayishi, hatto g'arb jamiyatlarida kuzatilgan norozilik, ijtimoiy-iqtisodiy muammolar muzeyga nisbatan turli fikrlar shakllanishiga olib keldi. Ba'zi toifalar nazdida, muzeylar boylarning hashamatini eslatuvchi buyumlarni namoyish etardi. Bir tomondan qiziqish pasaygan

bo'lsa, ikkinchi tomondan muzeylarni moddiy qo'llab-quvvatlash ozayib borardi. Qolaversa, kino, televideniye, adabiyot va musiqa rivoji omma e'tiborini o'ziga torta oldi. Ushbu og'ir vaziyatda muzey haqidagi tasavvurlarni ijobiy tomonga o'zgartirish oson bo'lmadi (KapcтeH III., 2016: 59-62).

1970-yillarga kelibgina muzeylarga davlat va omma tomonidan yana e'tibor kuchaya boshladi. Bunda, urushdan so'ng infratuzilmaning qayta tiklangani, iqtisodiy o'sish boshlangani, ziyolilar qatlami kengaygani va turizm sabab bo'ldi. Ayniqsa, 1969-yildan ulkan hajmli Boeing 747 uchog'ining xizmat ko'rsata boshlashi fuqaro aviatsiyasi rivojiga, sayyohlar oqimi ortishiga olib keldi.

Oqibatda muzey ishi yana rivojlandi. Endilikda muzeylar numizmatika, arxeologiya, etnografiya, manbashunoslik va boshqa ko'plab yo'nalishdagi faoliyatni o'zida qamragani, tashrifchilar manfaati uchun ekspozitsiyada tez-tez o'zgarishlar qila boshlashi, odamlar qulayligi haqida ko'proq qayg'urishi bilan avvalgi muzeylardan katta farq qilardi. Ekspozitsiyaning statik holatdan dinamik holatga o'zgarishi muzey konsepsiyasida tub burilish yasadi. Mazkur xususiyatlarni nazarda tutuvchi yangi konsepsiya haqiqatan ham ancha demokratik edi. Muzeyshunoslik tarixida burilish yasagan eng mashhur voqea Parij shahrida Pompidu muzeyi tashkil etishi edi. Pompidu muzeyining innovatsion konsepsiyasi fanlararo yondashuvga asoslanishi, san'atning turli yo'nalishlarini qamrab olishi, tom ma'noda madaniyat markaziga aylangani (ustaxona, ma'ruzalar zali, madaniy tadbirlar bilan), tashrifchilarga kuzatishdan ko'ra ko'proq imkoniyat berishi, multimedia vositalaridan unumli foydalanishi, shaffof qoplamali me'moriy yechimi bilan o'ziga xos edi.

Pompidu markazini 1929-yili AQShda tashkil etilgan Zamonaviy san'at muzeyi (Museum of Modern Art – MoMA) bilan solishtirganda ham, zamonaviy yo'nalishlarga ochiqligi, ko'rgazmalarni interfaol usulda tashkil etishi va faoliyati qat'iy chegaralab tashlanmagani bilan ajralib turardi. Pompidu muzeyi shuni isbotlab berdiki, har bir muzey o'z konsepsiyasini ishlab chiqishi va o'ziga xos ekspozitsiyalar tashkil etishi mumkin ekan. Ushbu muzey misolida postmodernizmning kelishi muzeylari rolini tubdan o'zgartirib yubordi.

Pompidu markazi vujudga kelguniga qadar muzey ekspozitsiyasi va konsepsiyasi turli davrlarda turli muzeylar faoliyatida asta-sekin rivojlanib keldi. Ilg'or konsepsiyani taklif etishda yaqqol yetakchi muzey bo'lmadi, vaqti kelganda Britaniya muzeyi ilgarilab ketgan bo'lsa, boshqa muzeylar ham o'z vaqtida innovatsion qadamlar tashlay oldi. Masalan, XVIII asr oxirida Parij, XIX asr ikkinchi yarmida London, XX asr birinchi yarmida AQSh, nihoyat, 1970-yildan yana Parij yetakchilik qildi. Bu borada Dominik Vivan Denon, Vilgelm Bode, Alfred Barr kabi muzey rivoji uchun xizmat qilgan shaxslarni eslab o'tish o'rinlidir.

Aslida, muzey konsepsiyasi evolyutsiyasini alohida tadqiqot obyekti sifatida o'rganish mumkin. Sababi, ro'y bergan jarayonlar bayon qilinganidan ko'ra

murakkabroq xususiyatga ega. 1970-yilgacha mavjud bo'lgan muzeylar konsepsiyalarida o'xshash va umumiy jihatlarni uchratish mumkin edi, ammo keyingi davrda shu qadar xilma-xil konsepsiyalar paydo bo'la boshladiki, ular o'rtasidagi farq kattalashib bordi.

Pompidu markazi an'anaviylashib qolgan muzeyga turli nuqtai nazarlardan qaray boshlagan birinchi muzey bo'ldi. Undagi asosiy farqlardan biri odamlarga hordiq chiqarish uchun imkoniyat berishidir. Endilikda muzeylar o'ziga xos bo'lishi mumkinligini, joylashgan hududi bilan chegaralanib qolmasligini Pompidu markazi ko'rsatib berdi. Odamlar xohlasalar uylarida o'tirib ekspozitsiyani ko'rishlari, xohlasalar safar qilib kelishlari reallikka aylandi. Muzey tashrifchilari orasida sayyohlar nisbati keskin orta boshlagani esa, ekspozitsiyada tez-tez yangiliklar qilib turish zaruratini yuzaga keltirdi. Chunki, bir xil tartibdagi ko'rgazma odamlarni zeriktira boshladi (Карстен III., 2016: 73).

Shu davrdan boshlab, milliy-madaniy va siyosiy-iqtisodiy sharoitdan kelib chiqqan holda muzeylar o'z yo'nalishida yuzaga kela boshladi. Biroq, bu bilan har bir muzey alohidalashib ketgani yo'q, baribir, barcha muzeylarning umumiy fundamental asoslari saqlanib qoldi va muzey rahbariyati konsepsiya hamda ekspozitsiyani ishlab chiqishda birlamchi asoslarga tayanaverdi.

Muzey konsepsiyasini shakllantirish mazkur davrda qiyin vazifaga aylandi, desak mubolag'a bo'lmaydi – bir tomondan siyosatchilar mafkuraviy qurol sifatida foydalanishni istasa, boshqa tomondan san'atkorlar o'z g'oyalarini ifodalashni istardilar, uchinchi tomonda esa xalq o'z istaklarini ayta boshlagandi. Ommaviy axborot vositalarining rivojlanishi muzey ko'rgazmasi va faoliyatidan barchani xabardor etib turardi. Shu vaziyatda aniq bir konsepsiyaga tayanish muzey rahbariyatidan katta iroda talab eta boshladi. Muzey ma'rifat maskanini, ko'ngilochar joyini, yoki auditoriya qiziqishlarini o'rgangan holda ekspozitsiya tashkil etadigan markazmi – bu holat XX asr oxiridagi postmodernistik jarayon hosilasi edi. Avvallari, muzeylar shohona buyumlarni saqlaydigan, odamlarga hech qanday izohsiz namoyish etadigan institut sifatida yuzaga kelgan bo'lsa, bu davrga kelib auditoriya bilan muloqot o'rnatishga, ular uchun yangilanib turadigan ko'rgazmalar qilishga harakat qilina boshlandi. Asosiysi, auditoriyaning fikrini hurmat qilgan holda o'z qarashlarini singdirishda ularni majburlamay qo'ydi. Ayni shu davrda kommunistik-sotsialistik mafkura yemirila boshladi.

XX asrning to'rtinchi choragida kuzatilgan yana bir holat shuki, muzey kuratorlari faqat san'at ixlosmandlarini emas, balki aholining har qanday toifasini muzeyga jalb qilish uchun chora-tadbirlarni ko'ra boshladilar. Mening fikrimcha, ayni shu ish kelgusida ekspozitsiyalarning "saviya"sini tushirib yubordi. Sababi, ommaning madaniy ehtiyoji va saviyasi san'atni qadrlaydigan toifa dunyoqarashidan farqlanadi. Ustiga-ustak, davlat tomonidan moddiy qo'llab-quvvatlashning kamayishi, muzey

marketingi haqida bosh qotirishga, daromadni oshirish uchun muzey maqomiga mos kelmaydigan tadbirlarni o'tkazishga olib keldi. Mazkur ikki holat muzeylar uchun og'riqli bo'ldi, desak, xato bo'lmaydi.

Bunday og'ir vaziyatdan chiqish uchun ba'zi muzeylar yangi g'oyani ilgari surdi: ekspozitsiya qancha tor doirada ixtisoslashsa, o'z homiylarini topish shuncha osonlashadi. Haqiqatan ham, Londondagi Milliy Galereya va Teyt Galereyasi ushbu yo'nalishdagi konsepsiyaga asoslanib muvaffaqiyatga erishdi. Shunday bo'lsa-da, ko'plab muzeylar 90-yillarga moliyaviy muammolar bilan kirib keldi. Oqibatda, davlatning moliyaviy ta'minotidan mahrum bo'lgan va homiylar topa olmagan muzeylar tashrifchilarga suyanishdan boshqa chora topa olishmadi. Bu esa, muzey konsepsiyasi va ekspozitsiyasini tayyorlashda tashrifchilar manfaati ustuvor bo'lishini ta'minladi. Shunday bozor iqtisodiyoti sharoitida muzeylarda marketolog, moliyachi kabi yangi ish o'rinlari paydo bo'ldi.

Markaziy Osiyo va Kavkaz respublikalari tarixiga nazar tashlasak, iqtisodiy tanglikka qaramay, muzeylar tashkil etildi va bu bilan puldan-da muhimroq qadriyatlar targ'ib qilina boshlandi. Milliy istiqlol g'oyasi, o'zlikni anglash, ajdodlarning pok nomlarini tiklash kabi masalalar shular jumlasidandir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalariga tayanib shuni aytish mumkinki, muzey konsepsiyasi muzey uchun eng muhim tarkibiy qismlardan hisoblanadi. Zero, muzey uchun alohida bino qurish mumkin, ko'plab ashyolarni olib kelib joylash mumkin. Biroq, binoning me'moriy yechimi qay ko'rinishda mos kelishi, qanday eksponatlar muzey uchun muvofiqligi kabi masalalar konsepsiya qamrovida hal etilishi lozim. Ayni shu konsepsiya asosida muzey o'z xususiyatini namoyon etadi. O'zbekistonda mustaqillik yillarida yangi tashkil etilgan Olimpiya shon-shuhrati muzeyi, Temuriylar tarixi davlat muzeyi, Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi kabi qadamjo va osorxonalar ham aniq konsepsiyalar asosida ishlab chiqilganki, bunda san'atshunoslar, tarixchi va muzeyshunoslarning xizmatlari beqiyos. Shu o'rinda taklif etgan bo'lardimki, muzeylar ma'naviy-ma'rifiy yo'nalishdan uzoqlashmagan holda innovatsion yutuqlar bilan muzey ko'rgazmalarining jozibadorligini oshirishsa, tashrifchilar fikrlarini inobatga olgan holda muammolar hal etib borilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdullayev Diyorjon, Muxamedova Munisa. (2024) Muzeyshunoslik. Darslik. – Toshkent: “Zilol buloq” nashriyoti. - 408 b.
2. Agzamxodjaye S. (2021) Muzeyshunoslik va arxivshunoslik. O'quv uslubiy majmua. – Toshkent.
3. Hooper-Greenhill, Eilean. (1992) Museums – and the shaping of knowledge. – London.

4. Jeffrey Abt. (2007) *The Origins of the Public Museum* / Sharon Macdonald. A Companion to Museum Studies. – Oxford, - Malden, - Carlton, Blackwell Publishing.
5. Karen Brown, Francois Mairesse. (2018) The definition of the museum through its social role // *Curator: The Museum Journal*, Volume 61, Number 4. – pp. 525-539.
6. Kylie Message, Andrea Witcomb. (2015) *Introduction: Museum theory*. – Oxford.
7. Owen Hopkins. (2021) *The Museum. From its Origins to the 21st Century*. – London.
8. Tony Bennett. (1995) *The birth of the museum. History, theory, politics*. – London and New York.
9. Нишанова К., Мухамедова М., Исмаилова Ж. (2015) *Музей ва жамият. Дарслик*. – Тошкент.
10. Шуберт, Карстен. (2016) *Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней*. – Москва: Маргинем Пресс.

REFERENCES:

1. Abdullayev Diyorjon, Muxamedova Munisa. (2024) *Muzeyshunoslik. Darslik*. – Toshkent: “Zilol buloq” nashriyoti. - 408 b. (In Uzbek)
2. Agzamxodjayev S. (2021) *Muzeyshunoslik va arxivshunoslik. O‘quv uslubiy majmua*. – Toshkent. (In Uzbek)
3. Hooper-Greenhill, Eilean. (1992) *Museums and the shaping of knowledge*. – London.
4. Jeffrey Abt. (2007) *The Origins of the Public Museum* / Sharon Macdonald. A Companion to Museum Studies. – Oxford, - Malden, - Carlton, Blackwell Publishing.
5. Karen Brown, Francois Mairesse. (2018) The definition of the museum through its social role // *Curator: The Museum Journal*, Volume 61, Number 4. – pp. 525-539.
6. Kylie Message, Andrea Witcomb. (2015) *Introduction: Museum theory*. – Oxford.
7. Owen Hopkins. (2021) *The Museum. From its Origins to the 21st Century*. – London.
8. Tony Bennett. (1995) *The birth of the museum. History, theory, politics*. – London and New York.
9. Nishanova K., Muxamedova M., Ismailova J. (2015) *Muzey va jamiyat. Darslik*. – Toshkent. (In Uzbek)
10. Shubert, Karsten. (2016) *Udel kuratora. Konsepsiya muzeya ot Velikoy fransuzskoy revolyutsii do nashix dnei*. – Moskva: Marginem Press. (In Russian)